

Оптоэлектронное измерение сильных токов и сильных магнитных полей

Одинахон Райимжанова Садиқовна

*Заведующий кафедры Ферганского филиала Ташкентского университета
информационных технологий имени Мухаммада ал-Хорезми,
150100, г. Фергана, ул. Мустакиллик, 185
rayimjonovaodinaxon1975@gmail.com, г. Фергана*

Укороченное название статьи (Running title): Оптоэлектронное измерение

Аннотация (Abstract)

В целях обеспечения совместимости метрологической отрасли с современными приборами, поиска действия и свойств полупроводниковых материалов, а также создания высокоэффективных, функциональных оптоэлектронных систем, расширения объема и скорости научных исследований, в результате: изменение больших токов (магнитного поля) оптико-электронным (оптическим) методом измерения и дистанционного контроля представляет большую проблему. В данной статье представлены первые результаты научных исследований по некоторым решениям этой проблемы.

Ключевые слова (Keywords):

высокоэффективность, функциональность, магнитная поля, фотонапряжения, гетерогенная структура, микрокристалл, p-n-переходов

Введение (Introduction)

Известно, что в период бурного развития современной науки и техники ни одна отрасль экономики не обходится без потребности в таких метрологических услугах, как измерение и контроль. В целях обеспечения совместимости метрологической отрасли с современными приборами, найти эффекты и свойства полупроводниковых материалов, а также создать высокоэффективные, функциональные оптоэлектронные системы, расширения масштабов и скорости научных исследований, как следствие измерение и дистанционное управление больших токов (магнитного поля) оптоэлектронным (оптическим) методом представляет собой большую проблему. В данной работе представлены первые результаты научных исследований по некоторым решениям этой проблемы.

Литературный обзор (Literature Review)

Известно, что анизотропное освещение кристаллических (квазимоно, поликристаллических) аморфных структур некоторых полупроводниковых и диэлектрических материалов твердых тел также приводит к генерации аномально высокого оптического напряжения ($U_{\text{АФН}} > E_g$) [1]. Генерация аномально высокого фотонапряжения (АФН-эффект) наблюдается также в образцах, полученных полупроводниковыми тонкими пленками, анизотропным испарением диэлектрической подложки (наклоненной к молекулярной подложке). Согласно теории зоны, величина фотоэлемента должна быть меньше ширины запрещенной зоны (E_g). На практике в некоторых образцах были получены аномально высокие фотоэдс до нескольких сотен вольт [2]. Квазимонокристаллические и поликристаллические структуры полупроводников имеют неоднородную гетерогенную структуру, в которой между соседними микрокристаллами образуются отдельные характерные слои, состоящие из микрокристаллов со средним линейным размером 10^{-5} - 10^{-1} см. Генерация аномально высокого фотонапряжения (АФН-эффект) наблюдается также в образцах, полученных полупроводниковыми тонкими пленками, анизотропным испарением на диэлектрическую подложку (проводиться по касательной к молекулярной подложке).

Согласно теории зонн, величина фотоэдс должна быть меньше ширины запрещенной зоны (E_g). На практике в некоторых образцах достигнута аномально высокая фотоэдс до нескольких сотен вольт [2]. Квазиоднокристаллические и поликристаллические структуры полупроводников имеют неоднородную гетерогенную структуру, которая состоит из микрокристаллов со средним линейным размером 10^{-5} - 10^{-1} см. Исследуемый материал отличается от других полупроводниковых материалов сопротивлением электропроводности и другими свойствами микрокристаллов. Если электропроводность микрокристаллов и их промежуточных слоев разнотипна, то в пограничных (микрочастиц) областях располагаются переходы гамма- или бета-типа. Если прослойка и микрочастицы имеют один и тот же тип проводимости, то формируются гетеропереходальные кристаллизационные волны или волны потенциала Шоттки. Квазиоднокристаллические и поликристаллические структуры полупроводников имеют неоднородную гетерогенную структуру (НГС), которая состоит из микрокристаллов со средним линейным размером 10^{-5} - 10^{-1} см, а между соседними микрокристаллами образуются слои с особыми характеристиками. Исследуемый материал отличается от других полупроводниковых материалов сопротивлением электропроводности и другими свойствами микрокристаллов межприлегающих областей. Если электропроводность микрокристаллов и их прослоек разного типа, то в пограничных (микрочастичных) областях располагаются переходы гамма- или бета-типа. Если прослойка и микрочастицы имеют один и тот же тип проводимости, возникают кристаллизационные гетеропереходные или потенциальные волны Шоттки. Структуры с аномально высоким фотонапряжением состоят из сверх многослойных последовательных рядов, каждый элемент которых выполняет роль микрофотоэлемента. На каждом сантиметре таких структурированных p-n-переходов находится 10^5 микрофотоэлементов [3,4]. Фотонапряжения, генерируемые в ряду/слое (qt/q) в каждом микрофотоэлементе в таких сверх многослойных структур, складываются, чтобы создать аномально высокие фотонапряжения [5]. Конечно, природа формирования элементарной фотоЭДС в каждом элементе разная и может быть модельной или вентильной (p-n-переход).

В однородных полупроводниках моно p-n-переходах наблюдаемая фотоЭДС не превышает $1 \div 10$ мкВ/э. Резкий рост фотоманнитного напряжения наблюдается в структурах однородного сверх многослойного полупроводника, например, в АФН-элементах, фотоманнитных элементах в средствах ФМЭ-эффекта [6,7,8]. Для наблюдения ФМЭ-эффекта авторы подготовили АФК-параболу, состоящую из сверхбольшого числа p-n-переходов толщиной 0,7-2 мкм из полупроводников ($CdTe$ и Sb_2Se_3). При освещении АФН-частиц, полученных в вакууме по специальной технологии [7,8], белыми или монохроматическими лучами, фотонапряжение достигало 600 вольт на 1 см длины пленки. На рис. 1 показаны фотоманнитные проводники в образцах АФН-пленки. В качестве источника света в лампе ОН-24 используется электромагнит постоянного тока с источником магнитного поля. Фотоманнитное напряжение регистрировалось с помощью электрометрического усилителя типа В2-5.

Рис. 1. Блок-схема фотоманнитного устройства регистрации напряжения. 1-источник магнитного поля (электромагнит), 2-АФН-элемент, 3-источник света (ОН-24), 4-блок компенсации фотонапряжения, 5-блок измерения фотоманнитного напряжения (В2-5).

Аномальное фотоманнитное напряжение генерируется, когда направление света в направлении отрицательного поля взаимно перпендикулярно направлению вектора,

удерживающего электроды образца. Поскольку аномальные фотомагнитный и фотоэлектрический эффекты возникают в образце вместе, фотоэлектрическое напряжение компенсируется при измерении, а затем измеряется фотомагнитное напряжение. Этот процесс осуществляется двумя способами. Если это делается электрически, то необходимо будет уравновешивать фотоэлектрическое напряжение с помощью внешнего источника с помощью специальной электрической схемы [9]. Эту работу можно выполнить и технологически.

Известно, что в таком образце (АФН-элементе) не возникает аномальная фотоЭДС, если молекулярный ток полупроводниковых частиц принимать в положении нормального (вертикального) падения к основанию [10]. В исследованных АФН элементах (пленках) CdTe, Sb₂Se₃ наблюдалось аномальное фотомагнитное напряжение 55 В и 70 В. Люкс-вольтовые характеристики фотомагнитного эффекта $U_{\text{ФМЭ}}$ (У) имеют линейный характер при малых значениях силы света, а насыщение достигается при больших интенсивностях ($B \geq 10^5$ лк). (Рис. 2).

Рис. 2. Люкс-вольтовые зависимости фотомагнитного напряжения в слоях $H(\varepsilon)$ CdTe, АФН при различных напряженностях магнитного поля. 1-Н-22 Э; 2-43; 3-65; 4-87; 5-108; 6-130; график зависимости 7-АФН(В); 8-1030; 9-2210; 10-3460.

В образцах (CdTe, Sb₂Se₃) напряженность магнитного поля $U_{\text{ФМЭ}}$ с аномальным фотомагнитным напряжением связь на рис.1 не отклонялась от линейной связи в поле, где выполняется соотношение $\mu \frac{H}{c} \ll 1$ (Рис. 3).

Рис. 3. Зависимость фотомагнитного напряжения от напряженности переменного (а) и постоянного (б) магнитного поля: 1- $B \geq 80000$ лк; 2-17000 лк; 3-6000 лк; При 4,5- $B=10-5$ лк для проб 7 и 8 соответственно

Экспериментальные результаты соответствуют теории фотомагнитного эффекта для фотоэлектрической модели (р-п-переход) и соотношению

$$U_{\text{ФМЭ}} = N \frac{kt}{q} \frac{2}{\pi} \mu \frac{H}{c} \quad (1)$$

для области насыщения. Согласно этому эффективная подвижность капель фототока составляла $\mu_B=10$ см²/В·с для Sb₂Se₃ и $\sim 3 \cdot 10^2$ см²/В·с для CdTe. В результате обширных

научных исследований в области АФН, АФМН-эффектов была создана модель и теория АФН-элементов. В результате были открыты новые страницы в оптике и метрологии АФН-элементов, созданы эффективные методы некоторых микропараметрических измерений. На основе фотоэлектрических и фотоманнитных исследований АФН-элементов найден ряд микропараметров. Например, АФН-элементе количество микроэлементов, составляющих $N=10^5$ в 1 см, измеряется дифференциальная длина пути $L=10^{-6}$ см, дифференциальный коэффициент $D=0,3 \text{ см}^2/\text{В}\cdot\text{см}$ и время пребывания $\tau=4\cdot 10^{-11}$ с и т.д. В то же время удалось определить некоторые величины оптоэлектронным методом. Наличие оптоанизотропии у АФН-элементов было подтверждено проведением исследований в поляризованном свете [11], согласно исследованиям, при прохождении или возврате луча поляризованного света от АФН-элемента, находящегося в магнитном поле, наблюдается отклонение плоскости поляризации в зависимости от индукции магнитного поля ($B=\mu\text{H}$) (эффект Фарадея).

$$\alpha = \frac{\omega\omega_0}{2c} \frac{dn}{d\omega} \text{ ёки } \alpha = \frac{Be}{2m\cdot c} \frac{a}{d\lambda} \text{ (Рад/м)} \quad (2)$$

Все параметры в уравнении известны, $\frac{dn}{d\lambda}$ находится из спектра показателя преломления (например, для $\lambda=0,589$ мкм, $\frac{dn}{d\lambda}=0,38$). Значит, измеряя угол деления плоскости поляризации, можно определить магнитное поле (или ток) опико-электронным методом с высокой точностью на расстоянии ($\alpha=\text{kB}$).

Заклучение (Conclusion)

В элементах АФН изучались аномальные фотоэлектрические, фотоманнитные и магнитооптические явления. По результатам теоретических и экспериментальных исследований в ее основе лежит возможность дистанционного измерения микропараметров, сильных магнитных полей (токов) при помощи опико-электронного метода.

Список литературы (References)

1. Адирович, Э. И. (1971). *Фотоэлектрические явления в полупроводниках и оптоэлектроника, сборник статей под редакци Э.И. Адировича*. Ташкент: Фан.
2. Нурдинова, Р.А. & Алимжанова, А. (2019). Новые аспекты применение элементов с аномальными фотовольтаическими напряжениями. *Научно-технический журнал «Физика полупроводников и микроэлектроника»*, (4), 49-55
3. Орешкин, П.Т. (1977). *Физика полупроводников и диэлектриков*. Москва: Высшая школа, 278 с.
4. Арипов, Д.А. & Зайтова, Б. (1987). Фотоманнитный эффект фотопроводимость полупроводниках при высоком уровни возбуждения. Ташкент: Фан.
5. Стафеев, В.И. (2007). Термоэлектрические явления при инжекции неосновных носителей заряда. *Прикладная физика*, (5), 29-32.
6. Касимахунова, А.М. & Нурдинова, Р.А. (2017). АФН-элементы с двойным лучепреломлением. *Uzbek Journal of Physics*, 19(5), 302-306.
7. Найманбоев, Р. Изв. АН УзССР. Сер.: Физ.-мат. Науки, № 6.
8. Адирович, Э., Матов, Э. & Юабов, Ю. (1969). ДАН СССР, 1254 с.
9. Найманбоев Р, & Ирматов, С. (2011). Яримўтказгичли фотоприёмниклар. Фарғона: ФарПИ “Тахририй нашрлик”
10. Мирзамахмудов, Т. (1976). Юпқа яримўтказгич қатламларни олиш ва улардаги баъзи бир фотоэлектрик ҳодисалар. Тошкент: Фан.
11. Найманбоев, Р. & Юлдашев, Н. (1994). Исследование оптической анизотропии в АФН-пленках трехселенистой сурьмы. *Твердотельная электроника*, 40.